

**АБУҚОСИМ ФИРДАВСИЙНИНГ “ШОҲНОМАСИДА” ЖОЙ ОЛГАН
“ АРДАШЕРИ БОБАКОН”- ДОСТОНИНИНГ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7094992>

Рўзимуродов Чорихўжа

Нафақадаги илмий изланувчи

Аннотация: Ушбу мақолада Ардашери Бобакон тарихий шахс сифати гавдаланган. Унинг шахсий ҳаёт йўлидаги айрим воқеалар таҳлилга тортилган.

Калит сўз: Ардашери Бобакон, ҳаётӣй воқеа, тарихий шахс.

Форс – тожик адабиётини шеър султони ва дунёдаги машҳур шоҳ асарларнинг муаллифи Абуқосим Фирдавсий 934 – йилда Бож маҳалласини Тус шаҳридаги Хуросон вилоятида деҳқон (мулкдор) оиласида дунёга келган. Унинг асли номи Мансур, отасини исми ҳасан бўлиб Фирдавсий - боғ, боғи хуррам ё худ афсонавий жаннат маъносини билдиради. Фирдавсийнинг отаси аслзода деҳқон эди, - зеро X – XI асрларда деҳқонларнинг ҳурмат эҳтироми йўқори бўлиб, ўша даврда мулкдор ва бадавлат шахсларни ҳам деҳқон табақасига кирарди. Ҳатто шоҳларнинг эътиборига тушганлиги аёндр. Манбаларни маълум қилишича А.Фирдавсий 41 ёшида яъне 975 йилдан бошлаб, “Шоҳнома”ни ёзишга киришган. Лекин тўпланган манбаъ ва далиллар шоирни бу улкан асарни ёзиш учун қониқтирмаган. Бинобарин А.Фирдавсий далилларни тўплаш мақсадида кўп шаҳарларга сафар қилган, шу жумладан: Бухоро, Марв, Ҳирот ва бошқа вилоятларга ҳам борган. Ана шундай машриқу мағрибга машҳур “Шоҳнома”ни ёзган жойни таркибида кўп дostonлар мавжуд. Зеро бу дostonлар асосан Ватанпарварлик, инсонсеварлик ва ишқу-муҳаббатни поклиги мавзусида ижод қилган.

Шундай дostonлардан бири “Ардашери Бобакон” дostonидир. Бу дoston 741 байт ё худ 1482 мисрадан иборатдир. А.Фирдавсий бу дostonи ҳам “Шоҳнома”ни бошқа дostonлари каби Арўзнинг мутақориб мусаммани мақсур рукнлари билан ижод қилган. Зеро мутақориб дегани – араб тилидан бир-бирига яқин, бир-биригаўхшаш маъносини билдиради. Мутақориб мусаммани мақсур А.Фирдавсийдан ташқари бу арўз вазнида яъни мутақориб

мусаммони мақсур вазнида Низомии Ганжавийнинг
 “Искандарнома”, Саъдии Шерозийнинг “Бустони” ҳам ижод бўлган.

фаўлуқ фаўлуқ фаўлуқ фаўл
 V _ _ | V _ _ | V _ _ | V

Пароканда лашкар наоедба кор
 Дусад марди ч,анги беҳ аз сад ҳазор.

[1-228-бет]

Достон асосан Ашкониён сулоласини ҳукмдорлиги ва Ардашери
 Бобоконни шу сулолага қилган хизматлари тўғрисида гап боради.
 Чунончи А.Фирдавсий бу достонни қуйидаги байтлар билан бошлайди.

Кунун подшоҳи ч,аҳонро ситой,
 Ба базму ба разму ба дониш чирой.
 Ҳаме бад то ч,овидон шоддил,
 Зи ранч,у зи ғам гашта озоддил.

[2-353-бет]

А.Фирдавсийнинг тасвирича ана шундай одил подшоҳнинг ҳатто
 танбуру сетор билан базмларда васфу ситаш яъне таърифлашга тил
 ожизлик қилади. Зеро ҳар қандай ғаму ғуссани ҳам фақат заҳмат ва
 меҳнат енгиб олади. Шундай экан инсон ҳеч вақт бундай қийинчиликни
 ва тўсқинлардан қўрқмаслиги ва улар олдида мард турмоғи
 лозимдир.

А. Фирдавсий Султон маҳмудга мурожаат қилиб Ашкониён ва
 Сосониён давридаги қадимий ёдгорликлардан бирор обод нарса
 қолмаганидан куюниб айтади.

Кунун эй сороенда фортутмард,
 Сўи гоҳи Ашкониён боз гард.
 Чй гуфтан дар ин номаи боетон,
 Нй гўянда ёд орад аз достон.

[3-249-бет]

1. А.Фирдавсий “Шоҳнома”. ч., VII,с 170, Душанбе 1989.

Бу достонда Ардашери Бобокон марказий қаҳрамонлардан
 биридир. А.Фирдавсий катта таважжўҳ билан бу достондаги
 қаҳрамонларга эътибор беради. Шунинг учун ҳам унинг улуғ ва
 юксаклигини кўрсатган. Қаҳрамонни ватанга бўлган садоқати ва
 ўзининг сеvimли маҳбубаси Гулнорга бўлган вафодорлигини
 тажассум қилган.

А.Фирдавсий муколама (диалог) сифатида Ардашер тилидан
 Гулнорга мурожаат қилган.

Нигоҳ кард барно бад он хубрӯй,
 Бад-он мӯву он рӯву он рангу бӯй,
 Бад –он моҳ гуфт: “аз куч,о хости”,
 Ки пурғам диламро биёростӣ.

[5-170-бет]

Ё худ шоир маъшуқани дил изтиробларини ошиқча баён қилган:

Чунин дод посух, ки ман бандаем,
 Дилу ч,он зи меҳри ту огандаам.

Биёям, чу хоҷӣ ба наздикиту,

Дурахшен кунам рӯзи торики ту.

[5-183-бет]

1. А.Фирдавсий. “Шоҳнома” ч., VII.с.170, Душанбе 1989 йил.

2. А.Фирдавсий. “Шоҳнома”.ч., VIII.с.183, Душанбе. 1989 йил.

Гулнор меҳру муҳаббат Ардашерга мурожаат қилиб: Мен сенинг вафодор ёринг бўлишига аҳд бераман, кўнглинг тўқ бўлсин, сени дилу жон билан севаман, ҳар гал сенинг ҳузуринга келсам сенинг қоронғи лаҳзаларингни дурахшон қилишга тайёрман.

Тарихий манбалар асосида Ардашери Бобокон(Попак) босиб ўтган йўлга назар ташласак. Ардашерни туғилган йили тахминан 180, вафоти 22.09.239, бошқа маълумотга кўра 241 йили. Эрон шоҳи 226 241 йилларда сосониён сулоласидан.

[6-157-бет]

Ардашер Бобакни ўғли, Сосонни набераси. Бобак Ардашер ўғлини етук тарбиялаб энг олий даражадаги ҳарбий мақомга етказган. Ардашери Бобокон қанчадан қанча форс шоҳларни мағлуб этиб, катта мулк ва сорватга соҳиб бўлган. Ардашери Бобокон ва Ардашон V ўртасида тожу- тахт учун доимо низо ва ҳарбий тўқнашувлар бўлиб турарди.

[7-271-бет]

1. Энциклопед.тожик. ч, 1.с.227-228, Душанбе.1978 йил.

2. Б.Г.Гафуров. “Таджики”. Кн№1, Душанбе. 1983 йил. 257-270 стр.

Охир оқибат 224 йили 26 апрелда бўлиб ўтган ҳарбий тўқнашувда Ардашери Бобокон ғолиб бўлиб, Ашкониён сулоласига барҳам берди. 226-227 йилда Ардашери Бобоконни тож кийиш маросими бўлиб ўтди. “Шаҳаншоҳ” унвони беради. Кейинчалик у Озорбайжон, Арманистон, Сохистон, Абҳаршаҳр (ҳозирда Хуросон), Марв, Хоразм, Балхни ҳам ўз тасарруфига олган.

Ардашери Бобоконни салтанати уша даврда Эрон, Афғонистон, Балужистон, Морв, Хоразмни қамраб олган. Ҳатто жойҳун қирғоқлари ва ғарбий Бобулу Ироқ ҳам уни тасарруфида эди.

Мадаийн (қадими Ш.Дажла дарёсини соҳиму – Ироқ) шаҳрини Сосониёнлар давлатининг пойтахти этиб қўйди. Лекин Ардашер Бобокон асосий қароргоҳи Гур шаҳри ҳозирги Фирўзобод эди. У эрки “Ардашерхўра” номланди. Яъне бу ерда боғу бўстон, гулу гулзорлар билан безатилган эди.

1. Фирўзобод Гор.севр.Индии. совет. Энциклопед словарь. Москва 1989. Стр 1432.

Инсонни руҳиятини кўтарарди. Ардашери Бобоконни салтанати даврида бир қатор шаҳар қомат кўтарди, шу жумладан Ваҳардашаҳр, Ардашерхура, Риоардашер, Ромардашер. Маълумотларга қараганда бу шаҳарлар иқтисодию ижтимоий ва сиёсий томондан ривожланган эди.

Ардашери Бобоконни подшоҳлиги афсонавий суратга эга бўлган бўлса ҳам, лекин кейинчалик танназулга учради ва бор йўғи 14 йил Эрон шаҳаншоҳи бўлган ва маълумотларга қараганда 61-йил умр кўрган.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз жоизки, Абулқосим Фирдавсийнинг “Ардашери Бобокон” достони ҳам “Шоҳнома” нинг ёрқин намуналаридан биридир. Бу дoston ўзини таълимий, тарихий ва фалсафий қарашлари билан бошқа дostonлардан фарқ қилади. Китобхонни бевосита ўзига жалб этиб бор диққатини тортади. Маънавий озуқа бериб, камолга етказди. Шундай экан Шоҳ асарнинг бу дostonини ўқиб-ўрганиш, ҳаётга тадбиқ этиш фойдадан холи бўлмайди.

ҲОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Энциклопедияи точ,ик. Ч, 1, с. 227-228 стр. душанбе 1978.
2. Энциклопед. Адабиёт ва санъати точ,ик. Ч, г, Душанбе 1989, с. 353 стр.
3. Б.Г.Гафуров. “Таджики”хн.№1. Душанбе “Ирфон” 1989 стр 243-249.
4. Б.Г.Гафуров. “Точ,икон”, ч, №1.соҳ 257-270. Ирфон 1983.
5. Ҳомиджон Ҳомидий “Авестодан Шоҳномагача”, “Шарқ” нашриёти. Тошкент 2007. 160-311 бет.

6. С.Улуғзода “Достонҳои Шоҳнома”. нашр “Маориф” 1977. Душанбе, 146-157.
7. Абулқосим Фирдавсий, “Шоҳнома” ҷ, VII. Душанбе. Азит 1989, саҳ 228-271.
8. Коллектив. “Гулшани адаб”. Ҷ,1, саҳ 57-60. Нашри “Ирфон” 1975.
9. Совет. Энциклопедия. Словарь Москва 1989, стр 1432.